
MASOFAVIY TA'LIMDA IQTISODIY HAMDA SOTSIAL YUTUQLAR VA AFZALLIKLARI

Mamirxo'jayev Muhammadamin Mavlonjon o'g'li

Sotvoldiyeva Mohiraxon Baxromjon qizi

To'ychiboev Abbosjon Erali o'g'li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ta'limda iqtisodiy hamda sotsial yutuqlar va afzalliklar tushinchalar va Masofaviy ta'limning asosiy texnologiyalari haqida keng berilgan.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, Interaktiv texnologiyalar, telekommunikatsion aloqa kanallari

Cheksiz masofaga ta'lim berish. Oqituvchi va oquvchilar ortasidagi masofa hech qanday ahamiyatga ega emas.

Ish jarayoniga xalaqit bermasligi. Oquvchi ishdan ajralmas holatda ta'lim oladi.

Oquvchilar sonini oshirilishi. Masofaviy ta'lim texnologiyalarni tolik qullagan oquv muassasa talabalar soni 2-3 barobar oshishi mumkin.

Narxi. Masofaviy ta'lim kurslari 2 va 3 barobar oddiy kurslarga qaraganda arzon.

Sotsial yutuqlar va afzalliklarga quyidagilarni kiritish mumkin:

Ijtimoiy guruhlarga ajratish yoqligi. Masofaviy ta'lim kursida ikkinchi oliy yoki qoshimcha ma'lumot oluvchilar, malaka oshirish va qayta tayyorgarlik o'tash istagida bolganlar; ikkinchi paralel ma'lumot olishni xohlagan talabalar; markazdan uzoqda, kam ozlashtirilgan mintaqalar aholisi; jismoniy nuqsonlari bolgan shaxslar; armiya xizmatida bolgan shaxslar; erkin kochib yurishi cheklangan shaxslar; va boshqalar qatnashishi mumkin.

Yosh cheklanishlari yoqligi. Oqishga jalb qilinuvchilarning yosh cheklanishlarini istisno qilinadi.

Ammo masofaviy ta'limda salbiy tomonlari ham borligi haqida aytish lozim. Ularga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

Elektron holatdagi ta'lim va muloqot jarayonlarga ishonchsizlik. Ushbu sababdan talabalar asosan virtual holatdagi ta'lim turida emas, balki oddiy (kunduzgi va sirtqi) ta'lim turlarida oqish istagida bolishadi.

Davlat masofaviy ta'lim standartlari yoqligi va natijada davlat nusxasidagi diplom berilmasligi. Shu sababdan koptgina masofaviy ta'lim kurslari bitiruvchilariga faqat ushbu kursni bitirganligi haqida sertifikat yoki guvoxonmalar berishadi.

Virtual muhit va texnika ta'minot bilan bogliqligi. Masofaviy ta'lim internet borligi, undan foydalanish narxi, tezligi va servislar mavjudligiga, maxsus kommunikatsion texnikalar mavjudligi va ular ishlashiga taalluqli.

Masofaviy ta'limning texnologiyalari va unda qatnashuvchilari.

Masofaviy ta'limning asosiy texnologiyalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

INTERAKTIV texnologiyalar:

Internet masofaviy ta'lim portali.

Video va audio konferentsiyalar.

Elektron pochta orqali ta'lim.

Internet orqali mustaqil ta'lim olish.

Uzoqdan boshqarish sistemalar.

Onlayn simulyator va oquv dasturlar.

Test topshirish sistemalari.

INTERAKTIV bolmagan texnologiyalar:

Video, audio va bosmaga chiqarilgan materiallar.

Televizion va radio korsatuvlar.

Disklarda joylashgan dasturlar.

Video va audio konferentsiyalar - bu Internet va boshqa telekommunikatsion aloqa kanallari yordamida ikkita, uzoqlashgan auditoriyalarni telekommunikatsion holatda bir biri bilan boglab ta'lim olish yoli. Video va audio konferentsiyalar

uchun katta hajmda maxsus texnika, yuqori tezlikga ega bolgan aloqa kanali va oqitishni tashkil qilish uchun xizmat korsatuvchi mutaxassislarni jalb etish kerak boladi.

Internet orqali mustaqil ta'lim olish - bu Internetda joylashgan kopgina saytlarda joylashgan katta hajmdagi ma'lumotlar ustidan mustaqil ravishda ishlash va yangi bilimlar olish yoli. Elektron pochta orqali ta'lim esa eng ommaviy Internet xizmatlaridan foydalanib, oquvchi va oqituvchi ortasida xatlar orqali muloqot ornatib ta'lim olish yoli. U yordamida har xil test, vazifa, savol-javob va korsatmalarni (matn, grafika, multimediya, dasturlar va boshqa korinishida) jo`natib qabul qilishimiz mumkin.

Uzoqdan boshqarish sistemalar - murakkab dastur, sistema va uskunalarni real holatda boshqarish va ularda ishlash imkoniyatlarini yaratuvchi maxsus sistemalar yordamida bilim olish yoli. Uzoqdan boshqarish sistemalarning asosiy vazifasi oquvchiga faqatgina amaliy bilimlarni berish.

Simulyator, elektron darsliklar va oquv dasturlar - bu asosan nazariy va amaliy bilimlarni kompyuter dasturlari orqali oquvchilarga off-layn holatida olish yoli. Simulyator va elektron darsliklar hozirgi kunda ta'lim sohasida juda keng qullanilyapti.

Test topshirish sistemalar - bu maxsus dasturlar yordamida oquvchilarning amaliy va nazariy bilimlarni tekshirish uning asosiy vazifasi bu talabalar bilimlarini tekshirib ularni baholash.

Internetning masofaviy ta'lim portali bu maxsus Internet saytlar (onlayn resurslar). Ushbu saytlarning asosiy vazifasi - ta'lim jarayonini tashkil qilish, yoki boshqa so'zlar bilan oquvchi va oqituvchi ortasida elektron on-layn muloqotni ornatish, oqituvchilarga oquv materiallarni joylashtirish va oquvchilarga shu ma'lumotlar bilan ishlashga hamda boshqa masofaviy ta'lim servislardan foydalanishga imkoniyat yaratish.

IDC (<http://www.idc.com>) kompaniyaning ilmiy izlanish natijalari boyicha, global

onlayn-ta'lim bozori 2000 yilda 2,2 milliard AQSH \$ ga teng bolsa, 2005 yilga kelib jahonda ta'lim sohasiga tegishli internet-dasturlar 18.5 milliard AQSH \$ ga teng sotilishi kutilmoqda. Nielsen-NetRatings kompaniyaning izlanishlari natijasida, 2000 yil mart oyida Internet foydalanuvchilar soni 379 mln. ga teng bolgan bolsa ulardan 211 mln. internetning aktiv foydalanuvchilari. Ushbu kompaniya ma'lumotlariga kora eng aktiv foydalanuvchilar Janubiy Koreyada joylashadilar - bir oyda 2164 veb saxifani korib chiqishadi (dunyo boyicha ortacha 774 veb saxifa). Undan keyingi o'rinlarda Singapur, Germaniya, Yaponiya va Kanada mamlakatlari turishadi. AQSH esa 7 o'rinda. 2005 yilga Internet foydalanuvchilar soni 1 milliardga teng bolishi kutilmoqda. 135 million AQSH fuqorolari Internet xizmatlaridan doimiy foydalanmoqda bolib, 2002 yildagi har bir ishlatilgan dollarning yarimi Internet orqali ishlatilgan. Masofaviy ta'limni jarayonida quyidagilar qatnashishi shart, bular-masofaviy kurs avtori, metodist, oqituvchi (tyutor, koordinator), ruxshunos, administrator, dokumentovod, telekommunikatsiya va dasturiy ta'minot gruppasi hamda o'quvchilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

Акбаров Д. Е. и др. Исследования Вопросов Необходимых Условий Крипто Стойкости Алгоритмов Блочного Шифрования С Симметричным Ключом //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 71-79.

Акбаров Д. Е., Умаров Ш. А. Анализ приложения логических операций к криптографическим преобразованиям средств обеспечения информационной безопасности //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71). – С. 14-19.

Тожибоев И. Т. Краевые задачи в специальной области для уравнения смешанного типа //Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – 2018. – №. 56. – С. 17-28.

Mirzapolatovich E. O., Eralievich T. A., Mavlonzhonovich M. M. Analysis of

Static Characteristics Optoelectronic Level Converters Liquids and Gases Based on Hollow Light Guides //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 29-31.